

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

O PSICOPEDAGOGO NO CONTEXTO ESCOLAR E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Alex Gomes Pereira¹

Camila Del Castilho Ribeiro de Oliveira Pereira²

¹Docente – Centro Universitário São Lucas, alexgp885@gmail.com

²Discente do curso de Estética e Cosmética – Centro Universitário São Lucas,
camila.ribeirooliveira1810@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.14841655

Resumo

A Psicopedagogia, como área interdisciplinar, investiga o processo de aprendizagem humana, abrangendo desde o desenvolvimento cognitivo saudável até a identificação e intervenção em dificuldades educacionais. Este trabalho tem como objetivo analisar a importância do psicopedagogo no contexto escolar, destacando suas contribuições para a melhoria do desempenho dos alunos, a formação de professores e a promoção de uma educação inclusiva. Por meio de uma revisão bibliográfica, foram explorados conceitos, práticas e metodologias que fundamentam a atuação desse profissional, com base em livros, artigos científicos e monografias publicadas entre 1990 e 2023. Os resultados demonstram que o psicopedagogo desempenha um papel crucial ao identificar fatores internos e externos que influenciam a aprendizagem, propondo intervenções baseadas em evidências e promovendo estratégias pedagógicas inovadoras. Além disso, sua atuação preventiva reduz o impacto de problemas de aprendizagem, enquanto suas abordagens colaborativas beneficiam educadores e alunos. O estudo também destaca a importância da integração da Psicopedagogia com áreas como neurociência e educação inclusiva, ampliando sua eficácia e relevância no cenário educacional brasileiro. Conclui-se que a presença do psicopedagogo nas escolas é indispensável para garantir uma aprendizagem de qualidade e equitativa.

Palavras-Chaves: Psicopedagogo. Psicopedagogia. Escola.

1. INTRODUÇÃO

A Psicopedagogia é uma ciência interdisciplinar dedicada ao estudo do processo de aprendizagem humana, investigando tanto o desenvolvimento cognitivo saudável quanto as dificuldades que podem surgir nesse contexto (SANTOS, 2017). Este campo se destaca por sua atuação junto a questões pedagógicas, abordando métodos de ensino e desafios escolares.

Nos dias atuais, a Psicopedagogia é cada vez mais relevante devido à crescente demanda por estratégias eficazes que assegurem a aprendizagem e reduzam o fracasso escolar (SOUZA, 2020). Ela busca entender os padrões normais e patológicos da aprendizagem, levando em consideração fatores como o ambiente familiar, escolar e social.

Sendo uma ciência em construção, a Psicopedagogia faz comunicação com outras áreas da ciência, entre elas, destaca-se a Filosofia, Neurologia, Sociologia, Linguística, Psicanálise, Psicologia Genética, Psicologia Social e da Linguística (LOMONICO, 1992).

Este estudo tem como objetivo analisar a relevância do psicopedagogo no ambiente escolar, discutindo como suas intervenções podem melhorar o desempenho dos alunos e contribuir para a formação de professores. A abordagem adota uma revisão bibliográfica para investigar as práticas e estratégias desse profissional, fundamentando-se em estudos acadêmicos e na literatura especializada.

2. METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo é a revisão bibliográfica, que busca sintetizar, analisar e discutir informações já publicadas sobre a atuação do psicopedagogo no contexto escolar. Essa abordagem permite construir uma visão ampla e fundamentada sobre o tema, explorando conceitos, teorias e práticas descritas na literatura especializada. Foram utilizados livros, monografias e artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais, acessados por meio de bases de dados acadêmicas como Scielo e Google Scholar.

Os critérios de inclusão adotados foram: publicações a partir de 1990 que abordassem diretamente a Psicopedagogia no contexto escolar, com ênfase em estudos brasileiros. Foram excluídos trabalhos que tratassem exclusivamente de contextos clínicos ou estrangeiros sem conexão com a realidade educacional do Brasil. A análise foi qualitativa, permitindo interpretações críticas e reflexões aprofundadas sobre os dados coletados (GIL, 2008).

3. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

3.1 Desenvolvimento

3.1.1. Psicopedagogica

3.1.1.1. Psicopedagogica e aprendizagem

A Psicopedagogia incidiu com a precisão de um melhor entendimento acerca do processo de aprendizagem. Tornando-se uma área de estudo que busca conhecimento em outros campos, tendo como finalidade o estudo do processo de aprendizagem humana, com seus padrões de desenvolvimento e a influência do meio nesse processo (BOSSA, 2007). Tais ramos de atuações se caracterizam em intervenções, como uma direção para os entraves do não aprender e os processos de aprendizagem em geral (SANTOS, 2017).

A psicopedagogia é dirigida para aprendizagem do ser humano, conforme explica Bossa (2007),

A psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana, que adveio de uma demanda - o problema de aprendizagem, colocado em um território pouco explorado, situado além dos limites da psicologia e da própria pedagogia – e evoluiu devido a existência de recursos, ainda que embrionários, para atender a essa demanda, constituindo-se assim, em uma prática. Como se preocupa com o problema de aprendizagem, deve ocupar-se inicialmente do processo de aprendizagem. Portanto, vemos que a psicopedagogia estuda as características da aprendizagem humana: como se aprender, como essa aprendizagem varia evolutivamente e está condicionada por vários fatores, como se produzem as alterações na aprendizagem, como reconhecê-las, tratá-las e a preveni-las. (BOSSA, 2007, p. 24).

O psicopedagogo ocupa-se dos métodos de aprendizagem. Sua atuação pode ser em empresa, escola e clínica. Segundo Bossa (2007),

A Psicopedagogia clínica procura compreender de forma global e integrada os processos cognitivos, emocionais, sociais, culturais, orgânicos, e pedagógicos que interferem na aprendizagem, a fim de possibilitar situações que resgatam o prazer de aprender em sua totalidade. Incluindo a promoção da integração entre pais, professores, orientadores educacionais e demais especialistas que transitam no universo educacional do aluno. (BOSSA, 2007, p. 67).

Durante o processo de aprendizagem é muito importante a intervenção do psicopedagogo, quando o aluno não consegue por si mesmo alcançar bons resultados nesse processo. Assim, o papel do psicopedagogo é de extrema importância, pois é ele que vai agir

como um solucionador para os problemas de conduta e aprendizagem do aluno (MIRANDA, 2011).

As atividades do psicopedagogo nos ambientes escolares devem ser preventivas. Bossa (2007) salienta que este trabalho tem níveis diferentes de operação.

No primeiro nível o psicopedagogo atua nos processos educativos com o objetivo de diminuir a “frequência dos problemas de aprendizagem”. Seu trabalho incide nas questões didático-metodológicas, bem como na formação e orientação de professores, além de fazer aconselhamento aos pais. No segundo nível o objetivo é diminuir e tratar dos problemas de aprendizagens já instalados. Para tanto cria-se plano diagnóstico da realidade institucional, e elaboram-se planos de intervenção baseados nesses diagnósticos a partir do qual se procura avaliar os currículos com os professores, para que não se repitam tais transtornos. No terceiro nível o objetivo é eliminar transtornos já instalados em um procedimento clínico com todas as suas implicações. O caráter preventivo permanece aí, uma vez que ao eliminarmos um transtorno, estamos prevenindo o aparecimento de outros. (BOSSA, 2007, p. 25).

Para Miranda (2011) o psicopedagogo frente a uma situação/problema, atuaria investigando sobre a vida escolar e familiar do estudante; orientando-o da melhor forma por meio de materiais pedagógicos, entrevistas, provas projetivas (desenhos) e entre outros, para que as dificuldades de aprendizagem do aluno sejam sanadas e que ele tenha melhores resultados no futuro.

Beauclair (2009) explica, a Psicopedagogia é uma área do conhecimento que interage com outras áreas da ciência para ampliar a sua compreensão sobre as metodologias de aprendizagens. Ainda de acordo com Beauclair (2009) a Psicopedagogia busca compreender a aprendizagem humana e sua dinâmica. E também, procurando solucionar as dificuldades apresentadas, visto que é necessária essa interação com outras ciências como agente facilitador do conhecimento.

3.1.1.2. História e conceituação da psicopedagogia

Historicamente, a Psicopedagogia surgiu na Europa, ainda no século XIX, motivada pela preocupação com os problemas de aprendizagem encontrados e a necessidade de explicar as desigualdades sociais (SOUZA, 2020). No entanto, o ano preciso ainda não é um dado confirmado de forma unânime na literatura, mas, muitos autores concordam que o período foi marcado pelo surgimento de teorias relacionadas à ciência, tais como a teoria da evolução de Charles Darwin que enquadravam o homem em esquemas da evolução biológica e abolia as linhas divisórias das ciências naturais, humanas e sociais. O que possibilitou à Psicologia e às

instituições de ensino o estudo e a aplicação de constatação a fim de descobrir o motivo das diferenças encontradas no rendimento de seus alunos (BOSSA, 2007).

Já no século XX, a Psicopedagogia recebeu perspectiva curativa, o qual era caracterizado pela ação terapêutica no tratamento de crianças com problemas de aprendizagem (BOSSA, 2011).

Ainda segundo Bossa (2011), os primeiros centros psicopedagógicos surgiram em 1946, sendo criados por Juliette Favez-Boutonier e George Mauco, e tinham direção médica e pedagógica. Esses centros tinham como finalidade tratar comportamentos sociais inadequados de crianças que possuíam problemas de aprendizagem e/ou comportamentais (BOSSA, 2007).

No ano de 1948, a pedagogia curativa recebeu uma nova reorientação e passou a ser entendida como uma terapia voltada para a adequação escolar de alunos que, apesar de inteligentes, apresentavam resultados escolares inadequados. A partir desse ponto, a Psicopedagogia foi se desenvolvendo em vários diferentes países. Na década de 70, na Argentina, aconteceu um marco histórico para o modo de abordagem da atual Psicopedagogia, que, unicamente se restringia à reeducação, passou também para clínica (SILVA, 2012).

No mesmo período, no Brasil, ela também passa a ser divulgada. E assim como na Europa e na Argentina, Bossa (2007), explica que os problemas de aprendizagem eram compreendidos como fatores orgânicos; a partir disso, os problemas de aprendizagem passaram a ser entendidos como uma disfunção neurológica, conhecida como disfunção cerebral mínima (DCM).

No início da década de 80, começaram a surgir novas especulações sobre o fracasso escolar; assim, os problemas de aprendizagem passaram a ser compreendidos como resultados das falhas nos métodos de ensino (BOSSA, 2011). Na época, no Brasil, começaram a surgir os primeiros cursos livres voltados para a área da Psicopedagogia, mas foi somente na década de 90 que os cursos de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia se difundiram em diversos estados do país.

Atualmente, a Psicopedagogia hoje no Brasil é conhecida como uma área interdisciplinar, no qual se dar grande ênfase para a aprendizagem e seus processos (SOUZA, 2020). De acordo com Bossa (2011), a Psicopedagogia engloba diversos campos, como psicologia, pedagogia, epistemologia, fonoaudiologia, psicanálise, neurociência, medicina e entre outros.

Entre os anos de 1904 e 1908 foram verificadas as primeiras consultas médico-pedagógicas, tendo como objetivo o encaminhamento de crianças para as classes especiais, para que houvesse o atendimento de portadores de deficiências sensoriais, debilidade mental e demais problemas que pudessem prejudicar a aprendizagem da criança (COSTA, PINTO e ANDRADE, 2013).

2.1.1.3. Áreas de atuação e o papel do psicopedagogo

Conforme Nepomoceno (2020), a Psicopedagogia pode englobar diferentes cenários da ciência. Assim, segundo o § 2º do Código de Ética da Psicopedagogia (2011), a psicopedagogia na Educação e na Saúde se dá em diferentes áreas da aprendizagem, considerando o caráter indissociável entre o institucional e o clínico.

A partir disso, observa-se que o profissional psicopedagogo pode atuar nessas duas áreas, oferecendo atendimento em clínicas, bem como no contexto institucional, por exemplo, escolas e empresas privadas. Para Bossa (2011) no ramo clínico, o atendimento é voltado para terapia e visa a recuperação do paciente, sendo o atendimento feito em consultórios. Já no campo educacional, a Psicopedagogia foca na prevenção e seu objetivo consiste em facilitar a construção do conhecimento.

Claro (2018) afirma que a atuação da Psicopedagogia no contexto escolar segue duas linhas de pesquisa, sendo uma voltada para o aluno e tem o objetivo de integrá-lo novamente à aprendizagem, conforme os objetivos da educação formal. Enquanto o segundo tipo de trabalho consiste na ação conjunta entre os profissionais (pedagogos, professores e orientadores), cujo objetivo é detectar os entraves que prejudicam os métodos de ensino-aprendizagem e ajudar o docente na adoção de estratégias apropriadas, que facilitem o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos.

3.2 Discussão

Durante o processo de aprendizagem, a atuação do psicopedagogo é fundamental, especialmente quando o aluno demonstra dificuldades em progredir. A aprendizagem humana é um fenômeno complexo, influenciado por fatores internos (como habilidades cognitivas e emocionais) e externos (como métodos pedagógicos, ambiente escolar e contexto socioeconômico). A identificação e a análise desses fatores permitem ao psicopedagogo propor intervenções eficazes, que vão além da simples correção de problemas, para promover um aprendizado significativo e inclusivo (BOSSA, 2007).

A prevenção é uma das principais abordagens da Psicopedagogia no ambiente escolar. Conforme Bossa (2007), a atuação preventiva do psicopedagogo pode ocorrer em três níveis principais:

Prevenção Primária: Desenvolvimento de estratégias que minimizem o surgimento de dificuldades de aprendizagem, como orientação aos professores sobre métodos pedagógicos mais eficazes.

Prevenção Secundária: Identificação precoce de problemas já manifestados, utilizando instrumentos de diagnóstico, como entrevistas, observação em sala de aula e testes projetivos.

Prevenção Terciária: Tratamento de dificuldades já estabelecidas, atuando diretamente com alunos e educadores para reverter ou minimizar os impactos negativos.

Esses níveis de atuação não apenas reduzem o impacto de transtornos de aprendizagem, mas também promovem uma cultura escolar mais inclusiva e proativa.

Um dos maiores desafios enfrentados pelas escolas brasileiras é a inclusão de alunos com deficiência ou transtornos de aprendizagem. Nesse contexto, o psicopedagogo atua como um facilitador, promovendo adaptações curriculares e estratégias pedagógicas que atendam às necessidades individuais dos estudantes. Segundo Souza (2020), a Psicopedagogia se torna uma aliada fundamental na implementação de políticas de inclusão, garantindo que todos os alunos, independentemente de suas limitações, tenham acesso a uma educação de qualidade.

Estudos recentes destacam o papel da tecnologia assistiva no apoio ao aprendizado de alunos com dificuldades. Ferramentas como aplicativos educacionais, dispositivos de leitura e

plataformas de ensino adaptativo têm sido amplamente utilizadas por psicopedagogos para enriquecer a experiência de aprendizagem e aumentar a autonomia dos estudantes.

A interação entre psicopedagogos, professores e famílias é outro pilar essencial para o sucesso das intervenções. Miranda (2011) destaca que o psicopedagogo deve atuar como um mediador, ajudando os professores a identificar os métodos mais adequados para cada aluno e oferecendo suporte aos pais para que compreendam e apoiem o processo de aprendizagem. Essa colaboração resulta em uma abordagem mais holística, que considera o aluno em sua totalidade e facilita a superação das dificuldades.

A Psicopedagogia tem se beneficiado da integração com áreas como neurociência, psicologia e sociologia, ampliando sua compreensão sobre os processos de aprendizagem. Por exemplo, avanços na neurociência educacional têm fornecido insights sobre como o cérebro aprende, permitindo intervenções mais eficazes. A compreensão de conceitos como plasticidade cerebral e memória de trabalho é essencial para que os psicopedagogos desenvolvam estratégias personalizadas para cada aluno.

Além de contribuir para o desempenho individual dos alunos, a atuação do psicopedagogo tem um impacto significativo no ambiente escolar como um todo. Ao abordar questões como a evasão escolar e o fracasso acadêmico, o psicopedagogo promove uma educação mais equitativa e sustentável, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente no que se refere à educação de qualidade e inclusiva.

Apesar de sua importância, a Psicopedagogia enfrenta desafios, como a falta de reconhecimento formal da profissão em algumas regiões do Brasil e a escassez de recursos nas escolas públicas. Superar essas barreiras requer esforços conjuntos entre instituições de ensino, governos e a comunidade acadêmica para fortalecer a atuação psicopedagógica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo reforça a relevância do psicopedagogo no ambiente escolar, destacando sua capacidade de atuar como um mediador entre as necessidades dos alunos e as práticas pedagógicas. Ao integrar conhecimentos de diversas áreas e propor intervenções baseadas em evidências, esse profissional contribui significativamente para a melhoria do desempenho acadêmico e para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Além disso, a atuação psicopedagógica tem um impacto direto na formação de professores, oferecendo estratégias que tornam o ensino mais acessível e eficaz. No contexto de uma educação inclusiva, o psicopedagogo desempenha um papel essencial ao garantir que as necessidades individuais de cada aluno sejam atendidas, promovendo uma aprendizagem mais equitativa.

Futuras pesquisas devem explorar a integração da Psicopedagogia com novas tecnologias e metodologias inovadoras, ampliando seu alcance e impacto no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6022**: Informação e ABPP. Associação Brasileira de Psicopedagogia. Código de Ética da Psicopedagogia. 2011. Disponível

em: <http://www.abpp.com.br/wp-content/Código-de-Ética-última-revisão-Simpósio.pdf>. Acesso em: 14 janeiro. 2025.

BEAUCLAIR, J. **Para Entender Psicopedagogia: Perspectivas atuais desafios futuros**. 3. Ed. Rio de Janeiro, editora, Wak 2009.

BOSSA, N. A. **A psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática**. Porto Alegre: Artmed, 2007.

BOSSA, N. A. **A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Wak, 2011.

CLARO, G. R. **Fundamentos da Psicopedagogia**. Curitiba: InterSaberes, 2018.

COSTA, A. A.; PINTO, T. M. G.; ANDRADE, M. S. **Análise histórica do surgimento da Psicopedagogia no Brasil**. Id on Line Revista de Psicologia, Julho de 2013, vol.1, n.20, p. 10-21.
Gil, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2008.

LOMONICO, C. F. **Psicopedagogia: Teoria e Prática**. 1ª edição. São Paulo: EDICON, 1992.

MIRANDA, M. A. M. **A importância do psicopedagogo na instituição escolar**. Disponível em: <<http://www.psicopedagogiabrasil.com.br/artigos.htm>>. Acesso em: 14 janeiro. 2025.

NEPOMOCENO, T. A. R. **O psicopedagogo no contexto escolar e o processo de aprendizagem, qual a relação?** Revista Educação Pública (Rio de Janeiro), v. 20, p. 1-12, 2020.

SANTOS, D. **Contribuições da psicopedagogia clínica na dificuldade de leitura: um relato de caso clínico**. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal da Paraíba, 2017.

SILVA, K. C. **Introdução à Psicopedagogia**. Curitiba: InterSaberes, 2012.

SOUZA, I. L. S. F. A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NO AMBIENTE INSTITUCIONAL. In: Congresso Internacional de Educação Inclusiva e Jornada Chilena Brasileira de Educação Inclusiva, 2020, Campina Grande. **Anais do Congresso Internacional de Educação Inclusiva e Jornada Chilena Brasileira de Educação Inclusiva**. Campina Grande: Editora Realize, 2020. v. 1.